

РЕАЛИИ ВОСТОКА В ПОВЕСТИ “ХАДЖИ-МУРАД” Л.Н. ТОЛСТОГО

Мустафо БАЙЭШАНОВ,
профессор кафедры
русского языка и литературы ГулГУ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21152232>

Annotatsiya. L.N.Tolstoyning “Hoji Murod” qissasida Sharq realiyalari Kavkaz tog‘liklarining turmushi, an‘analari, madaniyati va diniy e‘tiqodlari tavsifi orqali, shuningdek, ularning Kavkaz urushi davridagi rus ma‘muriyati bilan o‘zaro munosabatlari orqali ko‘rsatilgan. Yozuvchi musulmon madaniyati, islomiy an‘analar, tog‘liklar etikasi, ularning tog‘lardagi shafqatsiz turmush tarzi va turli qabilalar o‘rtasidagi mojarolar kabi jihatlariga e‘tibor qaratadi.

Kalit so‘zlar: L.N. Tolstoy, “Hoji Murot”, Kavkaz urushi, Sharq realiyalari, tog‘liklar etikasi, islomiy an‘analar, tarixiy hujjatlilik, badiiy obraz, qarshilik harakati, milliy madaniyat.

Abstract. In Leo Tolstoy’s novel *Hadji-Murat*, the realities of the East are shown through descriptions of the everyday life, traditions, culture, and religious beliefs of the Caucasian Mountain dwellers, as well as through their interactions with the Russian administration during the Caucasian War. The writer focuses on aspects such as Muslim culture, Islamic traditions, the ethics of the mountain people, their harsh way of life in the mountains, and conflicts between different tribes.

Keywords: L.N. Tolstoy, “*Hadji-Murat*”, Caucasian War, Oriental realities, ethics of highlanders, Islamic traditions, historical documentality, artistic image, resistance movement, national culture.

Главным героем одноимённой повести Л.Н. Толстого является аварец, исповедующий ислам. События описанные в произведении происходят в 1851 – 1852 годы, когда Л. Н. Толстой находился на Кавказе. Здесь писатель узнал о подвигах молодого горца, боровшегося за сохранение своей чести, своей родины. История молодого кавказца сильно заинтересовала художника. В результате писатель стал внимательно изучать историю Кавказской войны эпохи Николая и хронику сопротивления горных народов северного Кавказа. Он собирал архивные документы, расспрашивал участников разыгрывающихся событий, беседовал с документалистами осведомлёнными о происшедших историях, беседовал с горцами, солдатами и офицерами, изучал тюркские слова, выражения и записывал их, которые впоследствии пригодились в создании целостных образов.

После долгой подготовительной работы мастер слова приступил к написанию повести в 1896 году. Не доставало многого, поэтому пришлось работать над текстом с перерывами и только в конце 1904 года великий художник смог завершить своё повествование о Хаджи – Мурате.

В книге отражены, драматичные военные действия, не до конца решённые вопросы крепостничества, порабощение горцев, доведённые до отчаяния. Поднятие в повести эти и другие вопросы могли быть, урезаны жёсткой цензурой, может быть поэтому, он и не решался издать книгу до своей смерти.

Повесть была издана через два года после кончин автора его другом, писателем и издателем В.Г. Черновым в 1912 году в Москве, и вошла в третий том «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого».

В экспозиции повести описана середина лета, на полях были убраны луга, собирались косить рожь. С самого начала повествования автор широко использует приём контраста. Полевые цветы радовали глаза. Рассказчик, возвращаясь из прогулки, домой набрал большой букет нежных летних цветов отдающих медовыми и миндальными запахами. А рядом с цветами в канаве росла репей, в полном цвету, которое местное население называли, «татаринном» и осторожно скашивали их, а когда случайно окашивали, выделяли из сена и выбрасывали, чтобы не колоть на неё руку. И решил повествователь украсить середину букета этими цветами. Природа жила своей жизнью, и согнав влившегося в середину цветка шмеля, он принялся срывать стебель цветка, а он не поддавался, кололся и сопротивлялся, а когда был сорван, потерял былую форму и превратился в лохмотья. Выбросив цветок, он задумался, пожалел о своём поступке. Его удивила сила татарина, его старание выстоять, выжить и он про себя подумал: «Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Пыльная дорога на два разделяла большое, аккуратно вспаханное чернозёмное поле, не было видно ни одного живого растения или цветка, и опять он задумывается над жестокостью человека, способного уничтожить флору и фауну, нужную для поддержания своей же жизни. Идя своей дорогой, он заметил куст, подойдя к нему, увидел, что он был переехан колёсам, один стебель был сломлен, цветы были в грязи, а сам татарин стоял, несколько склоняясь на бок. И он подумал, что человек уничтожил его братьев, полевых цветов, а он не сдался и стоит. Эти картины напомнили писателю знакомую историю жизни Хаджи – Мурата - героя одноимённой повести.

Ходжи – Мурат имел хороший слух от природы, с малых лет слушал песни своей матери, о защитниках родины, о подвигах джигита, перелётных птицах и задумывался. Много времени проводил он с матерью во дворце, вместе с ханами постепенно превратился в своего человека, и делал всё что хотел. У него было и богатство и роскошь. Пройдут годы, забудется многое, но к песням, спетым

матерью, он будет возвращаться многократно, они в той или иной форме будут сопровождать его до самой его смерти. У хана были трое детей: Абунунцал – Хан, Умма – Хан и Булач – Хан и все жили, не зная недостатков, весёлой жизнью.

А потом пришла беда убили Кази – Муллу. Его место занял непредсказуемый Гамзат, примерно с этого времени в горных аулах чаще стали звучать из уст его сторонников, призывы к священной войне с неверными. Гамзат прислал к ханам своих послов с требованием участвовать в вооружённом сопротивлении и предупреждал их что, если не примут участие в борьбе с неверными, то он разорит их столицу. А ханы были молоды и не закалённые в военных сражениях, боялись русских и Гамзата. В их глазах в сторону последнего переходили тысячи чеченцев и аварцы. Стремительно развивающиеся события пугали их. Обращение главному русскому начальнику барону Розану Умма – Хана и сопровождавшего его Хаджи - Мурата не дали результатов, а наоборот разорило их. После такого отношения к ханам русских, оставалось единственное правильное решение принять требование Гамзата. Но имам не доверял ханам, и думал, что они помешают ему в борьбе против неверных, злонамеренно пообещав им, верное служение как служил бывшему Хану его отец, заманил к себе двух старших ханов и убил страшной, мучительной смертью, здесь впервые рядом с имамом появляется Шамил. Свидетелем этой ужасной казни невольно стал сопровождавший их Хаджи – Мурат. Убив ханов, Гамзат переехал в Царьград, вошёл во дворец и занял трон. А между тем, оставался самый младший хан, его убил Шамил, сбросив с кручи. Имам пригласил к себе ханшу, а она стала выговаривать ему. Услышав её претензии, верный слуга Гамзата ударом меча убил её. Так было покончено с ханством. Вся Чечня и Авария подчинилась Иمامу. Главное требование имамата было борьба против неверных, только Хаджи – Мурат и его младший брат Осман не хотели покориться ему. Они были свидетелями многих жестокостей и убийств со стороны Гамзата и Шамиля и горели желанием, отомстит им. Братья в местной мечети убили имама, потеря была и со стороны братьев, был убит и Осман. Заняв место убитого Гамзата Шамил, отправил своих послов к Хаджи – Мурату с требованием присоединиться к его частям и идти против русских, иначе он грозился разорить, Хунхаз и убить его. А он не выполнил требования нового имама, посчитав его убийцей своего брата Османа и Абунунцал – хана.

А между тем, русский генерал Розен вёл свою политику, чтобы развести Шамиля и Хаджи – Мурата. Он присвоил последнему офицерский чин и приказал стать правителем Аварии. Дело было в том, что на это должность ранее он назначал Магамет – Мирзу, а за тем Ахмет – Хана. Воспользовавшись своим высоким положением, он, сватал своего сына на ханскую дочь Салтанет, а её не отдали. Тогда Ахмат – хан виною этому посчитав Хаджи – Мурата решил убить его, а он ушёл от его преследования. Всё же, Ахмат – хан многое наговорил генералу Клюгенау. По велению генерала задержали Хаджи - Мурата и решили этапировать в административный центр Темир - Хан – Шуру. Вели его связанными руками сорок солдат с заряженными винтовками. Пошли по горной тропинки, она была узкой, проходя по ней, он бросился в обрыв, потащив за собой солдата находившегося рядом, который разбился на смерть, а он остался жив с многочисленными ушибами и переломами. С помощью добрых людей он восстановился, только хромота правой ноги ему напоминала об этом случае. После выздоровления он прибрался в родное селение Цельмес. Узнав об этом, аварцы уговаривали его управлять ими, а он согласился.

Воронцов был доволен, тем, что именно ему удалось завлечь важного лица из круга Имама Шамиля. С другой стороны на душе было неприятно, командуя войсками в Воздвиженской был генерал Меллер – Закомельский, подобные переговоры должны были вестись через него. А Воронцов не о чём не предупреждал генерала, выполнил всё сам, от чего могли выйти неприятности. Оставив Хаджи – Мурата дома Воронцов направился в свою канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи – Мурата. Написав донесение генералу Козловскому, начальнику левого фланга и письмо отцу, вернулся домой.

Воронцов у себя дома принял Хаджи – Мурата с достоинством и уважением. Подобный приём Воронцова несколько удивила Хаджи – Мурата. Он боялся, что его обманут, схватят и сошлют в Сибирь или просто убьют. Расспросив Элдара, узнав о том что, лошади в конюшне, а его людей поместили в сарае и оставили оружия при них, он немного успокоился.

Уладил Воронцов и с генералом Миллером, тот в свою очередь пригласил к себе гостя, стал расспрашивать его. Хаджи – Мурат рассказал ему о том, что он вышел из гор, чтобы служит русскому царю и обо всём хочет рассказать главнокомандующему Воронцову в Тифлисе.

В объём сравнительно небольшой повести Л. Н. Толстой вместил ёмкое содержание. Здесь описаны реальные военные противостояния Российской империи с северокавказскими горцами, видны человеконенавистническая идеология в политике Никола. Вопросы войны и мира, пьянство, армейские раздоры и жестокости, грабёж, себялюбие и глупости армейских командиров и генералов армии способствовавшие уничтожению горной природы, продовольственных ресурсов, уничтожению целых деревень, гибели своих солдат и мирного населения.

Так же, показаны жестокая борьба за власть, распри между разными слоями горцев, малограмотность, их убогая жизнь, объединение и борьба за сохранение родины во главе с имамом Шамилем.

Эти и другие полюсы в произведении расходятся и сходятся, создавая единые и целостные картины жизни вокруг Хаджи – Мурата, главного героя одноимённой повести. Жизнь героя, как и жизнь всех горцев, как говорили мы выше, протекала в сложную и противоречивую эпоху, когда на Кавказе шла жестокая, кровопролитная противостояния за власть между кланами. Сюда добавилась и политика раздела мира сильными государствами. Жёсткая политика Николаевской власти в этом вопросе намного усложнила и без того противоречивую жизнь северокавказских народов, так в книге переплетаются несколько сюжетных линий.

Главнокомандующий Михаил Семёнович Воронцов, был сыном русского посла, воспитывался в Англии, выделялся от русских чиновников своим европейским образованием. Был он человек честолюбивый, ласковый и мягкий. Он не понимал жизнь без покорности и власти. Генерал имел все высшие чины, считался искусным воином, даже считался победителем Наполеона под Краоном. В 51 – м году ему было 70 лет, но всё ещё был свеж и бодр, имел большое состояние, строил дворец на берегу Крыма. В начале декабря 1851 года вечером к его дворцу в Тифлисе подъехала тройка. Молодой офицер привёз ему от генерала Козловского письмо, где сообщалось о выходе Хаджи – Мурата к русским. Узнав об этом, Главнокомандующий, вернувшись в гостиную, приятным голосом стал рассказывать о выходе одного из храбрейших воинов Кавказа Хаджи – Мурата к русским. Это сообщение приятно удивило всех присутствующих. Из гостей, рыжий генерал щетинистыми усами вспоминал, как в 43 Хаджи – Мурат со своим отрядом захватил Гергебиля и тогда он наткнулся с отрядом генерала Пассека и на глазах у всех чуть не убил полковника Золотухина. Тот же генерал вспомнил о даргинском походе, который возглавлял

нынешний главнокомандующий Воронцов. Из засады напал на них со своим отрядом Хаджи – Мурат, со стороны русских было много убитых и раненных, погибли бы все в отряде, если бы не выручило вновь подошедшее войско. Сидевший за столом армянин вспомнил как в сорок девятом году, сред белого дня он ворвался в административный центр Темир – хан – Шуру и разграбил лавочные ряды. Участник застолья, грузинский князя утверждал что, родись он в Европе, стал бы новым Наполеоном. Один из участников рассказал, как Хаджи – Мурат похищал вдову Ахмат – хана, но с уважением относился к пленнице, а потом её отпустил за выкуп. Вспоминали и о других благородных поступках Хаджи – Мурата, а им числа не было. Один из участников вечера громко заметил: « - Хаджи – Мурат вышел, теперь конец Шамилю...» Старому генералу, участнику мировой войны, было лестно слушать эти рассказы о смелом человеке.

На другой день как было сообщено в письме сына к генералу, Хаджи – Мурат прибыл в Тифлисский дворец главнокомандующего Воронцова. Генерал принял Хаджи – Мурата в просторном кабинете с большими окнами, стоя у края огромного стола, его старое лицо было серьёзное. Увидев русского генерала Хаджи - Мурат приложил свои руки к груди и почтительно заговорил на кумыкском языке, которым он владел и признался, что хочет отдаться и служить до конца жизни русскому Царю и ему. Так же он признавался, что хотел быть полезным в войне с Шамилем, своим врагом. Выслушав Хаджи – Мурата Воронцов взглянул в его глаза, а Хаджи – Мурат в лицо Воронцова. Взгляды эти без слов говорили о многом. Глаза главнокомандующего говорили что, он не верить ни одному слову Хаджи – Мурата, он враг всему русскому и останется им. А взгляд последнего говорил, что старику этому нужно бы думать о смерти, чем о войне, но про себя подумал, что старец этот хитёр, и нужно быть осторожным с ним. И генерал был уверен всё что, он сказал Хаджи - Мурату, нужна для успеха на войне. Гость так же через переводчика передал, что когда он управлял Аварией в 39 – м. году, верой и правдой служил русским, но его оклеветал Ахмат – Хан генералу Клюгенау. Ахмат – Хана и Шамиля он называл своими врагами, Первой из них уже умер, а второй ещё жив и обещал он отомстить ему. И он сказал: «... если его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан и Шамилю нельзя будет держаться».

На этой встрече Хаджи – Мурата беспокоили и другие вопросы, особенно вопросы его семьи. Убегая от своих преследователей Хаджи – Мурат н

позаботился, о безопасности своей семьи, не вывез их из вражеской территории, что не давала ему покоя.

Его мать, жёны и дети всё ещё оставались на сопредельной территории врага. Поэтому, он просил генерала, чтобы он, выручил его близких, обменяв на военнопленных горцев. А после освобождения родных, он обещал вступить в смертный бой с Шамилем.

По личному приказанию Царя, военный министр Чернышев отправил секретное письмо главнокомандующему Кавказского фронта Михаилу Семёновичу, где сообщалось: «Твёрдо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами».

А жители аула, узнав об уходе врага, вернулись назад и увидели его разрушенным. Голодную скотину нечем было кормить, сено было сожжено. Фонтан и мечет, были загажены, Молодого сына Садо нашли мёртвым, он был, проткнут штыком в спину, а его мать в разорванном платье, распущенными волосами стояла над сыном и в кровь царапала себе лицо и выла. А его отец Садо со своими родственниками с киркой и лопатами в руке пошли копать могилу. Громко плакали женщины, и дети, нашли тела ещё двух убитых. Собрались почётные старики на площади и выражали свою ненависть и не признание завоевателей людьми. Перед жителями стояла трудная дилемма, остаться и восстановит с большими усилиями бессмысленно уничтоженный аул, подавив ненависть к врагу подчинится, или насмерть противостоят им. Было решено восстановить аул в былом виде и старики решили отправить своих послов к Шамилю, прося его о помощи.

Когда стало известно о переходе Хаджи – Мурата к русским, его близких - мать, двух жён, пятерых малолетних детей перевезли в аул Ведено и содержали под стражею в сакле сотенного Ибрагима Рашида. А его старшего сына Юсуфа бросили в темницу. Решение не принимались, потому что Шамил был в походе против нежеланных противников. В начале января 1852 года имам возвращался в Ведено. В сражении этом, по мнению русских, он был полностью разбит, а по мнению его окружения одержал блестящую победу и прогнал иноверцев. Во второй половине дня Шамил и его советники состоящие из шести самых уважаемых людей собравшись в гостиной Шамиля рассмотрели дела обвиняемых и всё решили по законам шариата: двоим за воровства отрубили руки, одному за убийство отрубили голову, а троих помиловали. Суд, по их мнению, был справедливый. Предстояло решать главный вопрос, чеченцы из - за голода и трудностей условий жизни, созданной захватчиками, массово

переходили в сторону врага с надеждой на получения хлеба, и спокойной жизни. Для приостановки этих переходов было составлено провозглашение от имени имама с его требованием бороться с иноверцами.

Обсуждали и дело Хаджи – Мурата, вопрос был сложный и неоднозначный. Шамил понимал, что если бы был с ним Хаджи – Мурат, с его храбростью, расчётливостью, тонкостью понимания сложного дела, не случилось бы того, что случилось в Чечне сейчас. Думал он, может, стоит вновь помириться с ним и вновь пользоваться с его услугами, конечно подобный исход устраивала его. Если же, не удастся, помирится с ним, думал он, то нельзя допустить, чтобы он служил врагу, а по его мнению в решении вопроса могла помочь его семья. Шамил, обрадованный своим решением, приказал чтобы предоставили ему Юсуфа, сына Хаджи – Мурата. Когда привели его, худого, грязного, то долго, молча смотрел он ему в лицо, а потом приказал написать письмо на имя отца, чтобы явился он и признал свою вину и просил прощение у него. Сын не разделял чувства отца к Шамилю, потому что, не знал главный смысл их противостояния. Внимательно слушал он предводителя, который утверждал, что в случае не явки отца, раздаст всех его жён по деревням, а ему саму прикажет выкалить глаза, как сыну предателя.

Использованная литература:

1. Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат // Полное собрание сочинений: в 90 т. – М.: Художественная литература, 1950. – Т. 35. – С. 7–132.
2. Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. – М.: Художественная литература, 1983. – Т. 14. – 544 с.
3. Алексеев П. В. Лев Толстой и Кавказ. – М.: Наука, 1978. – 286 с.
Гусейнов Г. Г. Культура народов Кавказа. – М.: Восточная литература, 2001. – 320 с.
4. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 365 с.
5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.
6. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с.
7. Толстой Л. Н. Повести и рассказы.- М. – « Художественная литература»,- 1986,-с. 554.